

КАЛИМАСОЗӢ – ОМИЛИ АСОСИИ ТАКМИЛИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ЗАБОН

Чамолов Чумъабой Ҳисенович,
доктори фаосафа оид ба фанҳои филологӣ,
дотсенти кафедраи забоншиносии ДДФ.

Азиза Мирзалимова,
донишҷӯи бахши тоҷикии
факултаи фалологии ДДФ

Аннотатсия: Дар мақола калимасозӣ ҳамчун омили асосии бой гардидани таркиби луғавии забон муҳокима гардида, тадқиқотҳо оиди ин мавзӯ баррасӣ ёфта, мулоҳизаҳо оиди сохтани ҷойномҳо бо калимаҳои вомии арабӣ низ мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: забон, таркиби луғавӣ, калимасозӣ, категорияҳои грамматикӣ, пешванд, пасванд, миёнванд, аффиксва аффиксоидҳо.

Калимасозӣ дар ҳама даврони инкишофи забони тоҷикӣ яке аз роҳҳои сермаҳсули инкишофи таркиби луғавӣ ба шумор меравад. Маълум аст, ки забони тоҷикӣ таърихи дуру дароз дошта, дорои ёдгориҳои бешумори хаттӣ мебошад. Бо вучуди ин ки мо соҳиби чунин ёдгориҳои зиёду гаронбаҳои хаттӣ ҳастем, вале то имрӯз на ҳамаи онҳо аз лиҳози луғат, грамматика, калимасозӣ ва ҳусни сухан омӯхта шудаанд. Гарчанде ки то ҳол доир ба баъзе хусусиятҳои калимасозии ин ё он категорияи грамматикӣ дар ёдгориҳои ниёгонамон маълумотҳо, қайдҳои алоҳида ба назар мерасанд, вале калимасозии таърихӣ забони тоҷикӣ то ҳол пурра ва ҳамачиҳата таҳқиқ нашудааст, ҳол он ки таърихан омӯхтани ин масъала барои муайян кардани қонуниятҳои забони ҳозира аҳамияти калон дорад. Муҳим будани ин масъаларо ҳанӯз солҳои 70-уми асри XX забоншинос С. Ҳалимов таъкид намуда аз ҷумла гуфта буд, ки «...дар соҳаи калимасозии забони тоҷикӣ аз рӯи ёдгориҳои хаттӣ асаре ба вучуд наомадааст ва хусусиятҳои калимасозӣ дар як давраи алоҳида аз рӯи як асари ҷудогона таҳқиқ карда нашудааст».

Забоншиноси рус Р. П. Рогожникова, ки калимаҳои нодири осори А. С. Пушкин ва ҳамзамонони ӯро мавзуи таҳқиқ қарор додааст, навиштааст, ки «дар забони асри XIX ҷараёни фаёли калимасозии пасвандии исму сифат мушоҳида мегардад ва эҳсос мешавад, ки дар байни онҳо калимаҳои нодир зиёд ба назар мерасанд».

Бояд гуфт, ки дар таърихи забони адабии тоҷикӣ ин гуна калимасозии исму сифат ҳазор сол пеш ривоч ёфта буд ва диққатҷалбкунанда он аст, ки ҳиссае аз онҳоро вожаҳои дарбар гирифтаанд, ки бо нодир буданашон фарқ менамоянд.

Дар давраи имрӯзаи инкишофи забоншиносии тоҷик доир ба калимасозии осори даврони мухталифи мавҷудияти забони тоҷикӣ як силсила асару мақолаҳо ба таъби расидаанд. Маълум аст, ки ҳамаи асару мақолаҳои ба калимасозӣ бахшидашуда аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво ягона нестанд. Як қатор асару мақолаҳо ба масъалаи калимаҳои сохтаи шоиру нависандагони муосир

бахшида шудаанд, ки асари проф. Д.Т.Тоҷиев аз ҷумлаи онҳо ба шумор меравад. Профессор Ш. Рустамов аз хусуси нақши пешванду пасвандҳо дар калимасозӣ мулоҳизаронӣ карда, дараҷаи иштироки ҳар кадоми чунин унсурҳои калимасозро бо овардани далелҳои қотей нишон додааст.

Академик М. Шукуров дар бораи нобарҷо истифода кардани пасванди -й, аз солҳои 30-юми асри гузашта ғайб шудани калимасозӣ бо пасванди -анда, то ин вақт аз асоси феълҳои содда сохта шудани вожаҳои кӯтоҳи мӯҷаз ва монанди инҳо андешаронӣ карда, иштибоҳҳои бо ин вандҳо ташаккулёфтагари мавриди арзёбӣ қарор додааст.

Профессор М. Қосимова аз хусуси нақши пасванди -ча дар бунёди вожаҳои нави сохта маълумот дода нишон додааст, ки пасванди мазкур хусусияти духӯра дошта, он метавонад ҳам калима созад, ҳам дар шаклсозӣ истифода гардад.

Муаллифони “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик” нақши ягона доштан ё надоштани пешванду пасвандҳоро дар бунёди ин гуна калимаҳо бо мисолҳои зарурӣ нишон додаанд.

Як силсила асару мақолаҳо ба калимасозии осори давраи классикӣ бахшида шудаанд. Профессор М. Қосимова дар китоби ба мақому мавқеи вожаҳои “об” ва “бад” бахшидааш дар хусуси калимаҳои сохтаи бо ин ҷузъҳо ташаккулёфта маълумот додааст.

Профессор Д.Ҳоҷаев, ки таҳқиқоти докторияш ба таърихи афкори забоншиносии тоҷик бахшида шудааст, назари аҳли илму адаби гузаштаре ба риштаи таҳлил қашида, хидмати онҳоро дар равшан гардидани як қатор масъалаҳои ба забоншиносӣ марбут инъикос намудааст. Масалан, дар натиҷаи омӯختани қайдҳои алоҳидаи забоншиносии дар «Ал-Муъҷам»-и Шамс Қайси Розӣ зикргардида навиштааст, ки муаллифи асари мазкур 40 адад пасвандҳои калимасозу шаклсозро таҳлил намуда, вазифаи мушаххаси ҳар кадоми онҳоро ошкор кардааст.

Забоншинос С.Ҳалимов дар чанд мақолааш дар бораи сифатҳои сохта ва мураккаби умумичузъ ва ё ҳамкомпонент, калимасозии исм дар «Гулистон»-и Саъдӣ, ба ҷустуҷӯи калимаҳои нав пардохтани шоирон, эҷоди вожаҳои нав аз ҷониби онҳо, мисли Саъдӣ, Ҳофиз, Имомӣ, Убайд, Сайфи Фарғонӣ, вожаҳои сохтаи исмиву сифатӣ, пасвандҳои -й, -она, -й /-гӣ, -нок, -гун, -манд ва монанди инҳо маълумот додааст.

Муҳаққиқ А. Давронов дар тадқиқоти ба забони «Қобуснома» бахшидааш дар бораи бо ёрии пешванду пасвандҳо сохта шудани калимаҳои сохта маълумоти судманд додааст.

Олимони Ш. Кабиров ва Х. Кабиров роҷеъ ба калимаҳои сохтаву мураккаби нодир, ҳамчун нимванд ба кор рафтани баъзеи онҳо қайдҳои ҷолиб кардаанд. Муҳаққиқ Ш. Кабиров дар асари ба тозагӣ батабърасонидааш нақши муҳим доштани ҳамнишинии воҳидҳои забонро дар занҷири гуфтор баррасӣ намуда, дар се фасли боби дуёми асараш сабаби бо якдигар васлгардии пешванд ё пасвандҳои алоҳидаро маҳз ба ин ё он калимаҳои мустақилмаъно нишон додааст.

Забоншинос О.Қосимов дар як силсила асару мақолаҳо аз хусуси калимаҳои сохтаи «Шоҳнома, мақоми вожаҳо дар калимасозӣ, нақши пасвандҳои алоҳида дар ташаккули исмҳои шахс, хусусиятҳои калимасозии пасвандҳои *-ор* ва *-зор* мулоҳизаҳои судманд иброз доштааст.

Муҳаққиқ М. Ҳ. Султон Ҳангоми баррасии роҳҳои истилоҳсозӣ дар бораи нақши пешванду пасвандҳои калимасоз дар асоси маводи фактологӣ осори ба илмҳои мухталиф бахшидаи замони Сомониён андешаронӣ кардааст.

Профессор С. Хоркашев (Раҳматуллозода) дар боби сеюми рисолаи доктории худ сохтори сарфии (морфологӣ) исмҳоро дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ баррасӣ намуда, хусусиятҳои истифодаи вожаҳои сохтаи пасвандиро, ки номи парандаҳо, ашё, макон, лавозимоти рӯзгор ва монанди инҳоро месозанд, нишон дода нақши нишонрас доштани баъзеи чунин унсурҳои калимасозро муайян намудааст.

Профессор Т. Шокиров дар ҷараёни таҳлили хусусиятҳои услубии забони осори нависанда Ф. Муҳаммадиев ҷо-ҷо вобаста ба тақозои матлаб оид ба нақши баъзе пешванд (*ба-*, *бе-*, *бо-*)-у пасвандҳо, мисли *-ӣ*, *-зоҳ*, *-нок*, *-гуна*, *-вор*, *-сон*, *-она* дар бунёди исму сифату зарфҳои сохта мулоҳизаҳои судманд баён кардааст.

Забоншинос А. Ҳасанов дар як силсила мақолаҳои ба забони Ҷалолуддини Румӣ бахшидааш доир ба кӯҳна шудани бархе вожаҳои сохтаи осори шоир, вожаҳои сохтаи нодир, истифодаи нодурусти пасвандҳои *-зоҳ*, *-манд* ва монанди инҳо қайдҳои ишораҳои муфид баён кардааст. Ҳамин муҳаққиқ дар бораи паҳлӯҳои алоҳидаи вожаҳои сохтаи ашъори Шоири Халқии Тоҷикистон Фарзона, басо нодир будани иддае аз онҳо, пешванду пасвандҳои *бе-*, *но-*, *-осо*, *-истон*, *-вор*, *-вар*, *-ин* дар калимасозии ашъори Мирзо Турсунзода маълумот додааст.

Дар таркиби як қисмати калони топонимияи Осиёи Миёна калима ва унсурҳои иктибосии арабӣ ташаккул ёфтаанд. Албатта, онҳоро ҳамчун қабати алоҳидаи забонии топонимия таҳқиқ намудан мумкин аст, вале тамоми калима ва унсурҳои топонимии арабии минтақа дар нутқи рӯзмарраи аҳолии истифода гашта, дар таркиби луғавии забонии тоҷикӣ низ мустаъмаланд ва дар доираи қонуну қавоиди сарфунаҳвӣ забони тоҷикӣ пурра ҳазм шудаанд. Ба қавли А.Л.Хромов «Маводе, ки аз манбаъҳои арабӣ ва форсии тоҷикии асрҳои X-XIII ба даст омадаанд, собит менамояд, ки бо омадани арабҳо ба Осиёи Миёна дар асрҳои VII-VIII дар топонимҳо дафъатан тағйирот ба амал наомадааст».

Ҳамчунин В.В.Бартольд низ зикр кардааст, ки «Ҷуғрофидонҳои мусалмон асри X дар осори худ ҳамон номҳои овардаанд, ки дар маъхазҳои асри V зикр шудаанд.

Дар тадқиқотҳои топонимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қабатҳои алоҳидаи забони таҳлил кардани номҳои ҷуғрофӣ «арабӣ» ба нудрат мушоҳидаи шавад ҳам, дар баъзе тадқиқотҳои минтақавӣ дигар, махсусан, бахшида ба топонимияи Ҷумҳурии Ўзбекистон, онҳо ҳамчун қабати алоҳидаи забонӣ мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор дода шудаанд. Ҳол он ки қабати асосӣ ва таърихӣ топонимияи ин ҷумҳуриро, аввалан, топонимияи эронӣ ташкил медиҳад, сониян, иктибосоти арабӣ дар забони ўзбакӣ низ қариб дорои

ҳамон хусусиятҳое ҳастанд, ки дар забони тоҷикӣ доранд. Гузашта аз ин, як қисмати калони калимаҳои арабӣ ба забони ўзбакӣ тавассути забони тоҷикӣ ворид шудаанд.

А.Л.Хромов доир ба унсурҳои арабии алоҳида дар таркиби топонимҳо мулоҳиза ронда, зикр менамояд, ки «дар топонимҳо ин навъ калимаҳо кайҳо ба сифати воҳидҳои комилҳуқуқи луғавии хос дар забонҳои эрониву туркӣ мавқеъ ба даст овардаанд».

Дар баъзе тадқиқотҳои топонимии ҳудудӣ ба се гурӯҳ чудо намудани номҳои чуғрофӣ аз ҷиҳати сохтор, яъне сода, мураккаб ва таркибӣ дида мешавад, ки таҳти мафҳуми топонимҳои сода ҳамон топонимҳои аз пешванд ва пасванд ташаккулёфта низ фаҳмида мешаванд.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», ки зери таҳрири Сайфиддин Назарзода, Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов ва Мирзо Ҳасани Султон ҷоп шудаасту аз ду ҷилд иборат мебошад, ҷилу панҷ ҳазор калима ҷамъоварӣ карда шудааст. Вожаҳои арабие, ки дар фарҳанг ҷой гирифтааст дар ҷилди якум 4218 калима ва дар ҷилди дуюми китоб бошад 2757 калима вучуд дорад. Ин ҳамагӣ 6975 калимаро ташкил мекунад ва 15,5%-ро ташкил медиҳад.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Ҳумоюнфаррух А. Дастури ҷомеи забони форсӣ. Ҷопи сеvум /А. Ҳумоюнфаррух. -Техрон, 1364. -С. 132-200
2. Забони адабии ҳозираи тоҷик, к. 1, Душанбе., 1973; Кубрякова Е. С, Что такое словообразование, №., 1965; Общее языкознание, Москва., 1973. М. Мухаммадиев.
3. Ҳалимов С. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик аз рӯи забони «Гулистон»-и Саъдӣ /С.Ҳалимов //Масъалаҳои забон ва адабиёт. Қисми 2. -Душанбе, 1975.
4. Рогожникова Р.П. Редкие слова в произведениях авторов XIX в. // Вопросы языкознания. -М.: Издательство АН СССР, 1982, № 1.
5. Таджиев Д.Т. Слово об «вода» в современном таджикском языке//Тоҷиев Д.Т. Осори мунтахаб/ТоҷиевД.Т. -Душанбе: Деваштич, 2005.
6. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. - Душанбе, 1972. Рустамов Ш. Исм / Ш.Рустамов. - Душанбе: Дониш, 1981. Рустамов Ш. Забон ва замон /Ш. Рустамов.- Душанбе: Ирфон, 1981.
7. Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад / М. Шукуров.-Душанбе: Ирфон. 1985.
8. Қосимова М.Н. Суффикси -ча/М.Н.Қосимова // Масъалаҳои филологияи тоҷик. -Душанбе, 1974. - С.156-159
9. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик: дар се ҷилд. Ҷилди 1. - Душанбе: Дониш, 1985.
10. Қосимова М. Н. Об дар «Шоҳнома»- и Фирдавсӣ / М. Н. Қосимова. -Душанбе: Деваштич, 2003.

11. Қосимова М. Н. Вожаи «бад»: маъно, калимасозӣ, вазифаҳои грамматикӣ [дар асоси осори асрҳои 1X-X] /М. Н. Қосимова. -Душанбе,
12. Ходжаев Д. Таджикская лингвистическая мысль XXV вв: автореф. дисс. докт. филол. наук: 10.02.22 / Д. Ходжаев. -Душанбе, 2004.
13. Ҳалимов С. Дар бораи сифатҳои сохта ва мураккаби умумичузъ ва ё ҳамкомпонент/С.Ҳалимов// Иранская филология. - Душанбе, 1970
14. Ҳалимов С. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик аз рӯи забони «Гулистон»-и Саъдӣ / С. Ҳалимов // Масъалаҳои забон ва адабиёт. Қисми 2. - Душанбе, 1975. Ҳалимов С. Калимасозии сифат дар забони адабии тоҷик / С. Ҳалимов // Забон-рукни тоат [маҷмуаи мақолаҳо]. Китоби чорум. -Душанбе: Ханда, 2008.
15. Давронов А. Языковые особенности «Кабуснаме» Унсур-ул-меали Кейкавуса: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.02 / А.Давронов. -Душанбе, 1980.
16. Кабиров Ш., Кабиров Х. Мавлоно-вожасози беҳамто / Ш. Кабиров, Х. Кабиров // Забон-рукни тоат [маҷмуаи мақолаҳо]. Китоби чорум. -Душанбе: Ханда, 2008.
17. Кабиров Ш. Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири гуфтор / Ш. Кабиров. -Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2021.
18. Касимов О. Деривация в «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси / О.Касимов. -Душанбе, 2006. Касимов О. Роль суффиксальных морфем в образовании имён деятелей в «Шахнаме» / О. Касимов // Даस्ताгули ирфон. Маҷмуаи мақолаҳо. -Хучанд: Нури маърифат, 2010.
19. Касимов О. Х. Лексика «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси: автореф. докт. филол. наук: 10.02.22/О.Х.Касимов. - Душанбе, 2011.
20. Қосимов О. Доир ба баъзе хусусиятҳои пасванди -гор дар «Шоҳнома» / О. Қосимов // Армуғон. -Душанбе, 1989.
21. Султон М.Ҳ. Ташаккул ва тақомули истилоҳоти илмӣ форсӣ-тоҷикӣ /М. Ҳ. Султон. -Душанбе: Дониш, 2008.
22. Хоркашев С. Р. Лексико-семантический и морфологический анализ предметной лексики в южных и юго-восточных говорах таджикского языка: автореф. дисс. докт. филол. наук: 10.02.22 / С. Р. Хоркашев. -Душанбе, 2017.
23. Шокиров Т. Лингвостилистические особенности произведений Фазлиддина Мухаммадиева: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.22 / Т.Шокиров. -Душанбе, 1986.
24. Ҳасанов А. Вижагиҳои ташаккули муштакот дар «Маснави маънавӣ»-и Чалолиддини Румӣ / А. Ҳасанов // Ганҷинадори мероси ниёгон. -Хучанд: Ношир, 2007. Ҳасанов А. Қозибаҳои забонии «Маснави маънавӣ»-и Чалолуддини Румӣ / А. Ҳасанов // Маводи ҳамоиши байналмиллалӣ «Румӣ-Гӯте: Муқолаҳои фарҳангӣ», ш. Хучанд, 16-18 -уми майи соли 2007.

25. Ҳасанов А. Сухане чанд оид ба мазмуну мӯҳтаво ва вижагиҳои забони тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» / А. Ҳасанов // Гулистони маърифат. -Хучанд: Андеша, 2012.

26. Ҳасанов А. Намунае чанд аз вижагиҳои забони қуҳантарин эътиқодномаи мактаби ҳанафии аҳли суннат ва ҷамоат /А. Ҳасанов // Мероси Имоми Аъзам ва фарҳанги милли. -Хучанд: Нури маърифат, 2009.

27. Ҳасанов А. Соҳибқирони мулки суҳан / А. Ҳасанов // Суҳанвари мумтоз. -Хучанд: Нури маърифат, 2011..

28. Хромов, А.Л. Топонимия русского происхождения на территории Таджикистана: Перспективы развития словянской ономастики / А.Л. Хромов. - М., 1980.

29. Карпенко, Ю. А. История этимологического метода в отечественной топонимике: Развитие методов топонимических исследований / Ю. А. Карпенко. - М., 1970.